

УДК 94(5)

Атаханов Т.М.

Научный руководитель: **Горбунова С.В.**, канд. ист. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ДЕВОЧЕК В ТОКУГАВСКОЙ ЯПОНИИ

Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы воспитания и образования девочек в Японии в эпоху Эдо – период Токугавского сегуната (1603–1867 гг.). Автор статьи анализирует путь становления и правила поведения юной девушки в японском обществе до вступления в брак.

Ключевые слова: Япония; воспитание; образование; эпоха Эдо; Токугава; Экикэн.

В эпоху Токугавского сегуната окончательно складываются и приобретают завершённый вид религиозно-идеологические устои традиционного японского общества. На основе синтеза синтоизма, буддизма и конфуцианской идеологии сложилось особое мировоззрение, которое детерминировало поведение людей от рождения до смерти. Морально-этические нормы были жестко конструированы не только для воинского сословия, но и для других слоев населения, хотя и не получили такого оформления, как *бусидо* для *си*. Поэтому имели особое значение вопросы воспитания детей и формирования у них необходимых моральных качеств. В период Эдо появилось множество трактатов по воспитанию детей, и девочек в частности. В качестве примера можно привести «Онна Дайгаку» («Великое учение для женщин»), опубликованное в 1716 г. Автором трактата считается Кайбара Экикэн – писатель и конфуцианский ученый. Приверженец философского и идеологического направления, которое восходит к учению Чжу Си. Автор писал на простом доступном японском языке, обращаясь практически ко всем слоям населения, а не только к элите, как было принято. Его трактат фактически собрал все устоявшиеся на тот период в японском обществе представления об идеальной женщине и требования к ее мировоззрению и поведению.

По мнению ряда исследователей в эпоху Эдо произошло понижение социальной и семейной роли женщины. В предшествующие периоды, в эпоху Камакура и Муромати женщина должна была быть сильной и уметь постоять за себя, быть опорой для мужа, однако в период Токугавского сегуната «женщину низвели до роли служанки, сексуального объекта и лона для продолжения рода, хотя некоторые обязанности по содержанию и защите детей, хозяйства и дома оставались на женщине, если ее супруг находился на поле брани». А.Н. Мещеряков утверждает, что в период Токугава предназначением женщины становится «безропотное угождение мужчине, а рождение дочери расценивается как несчастье... Идеальная женщина предстает как верная подруга мужчины, готовая переносить вместе с ним

любые лишения... Она должна быть предана своему мужу, как тот – своему господину. Главное в ней – верность долгу, а не свободные душевные проявления» [3, с. 158].

Вряд ли можно с этим согласиться, поскольку девушек по-прежнему с детства обучали воинской подготовке, которая была направлена на развитие способности разумно направлять и осуществлять воспитание своих детей, а также обращению с нагинатой, коротким кинжалом и метательными ножами, чтобы женщина в будущем могла защитить детей, хозяйство и честь семьи. Кроме того, изменения в воспитании девочек касались только князей и самураев.

В основном, девушек учили только основам счета и письма, домоводству, кулинарии, икебана, ткачеству, вышиванию, чайной церемонии и игре на музыкальных инструментах. Развитием интеллектуальным пренебрегали, однако настойчиво напоминали о трех правилах женского повиновения: родителям в детстве, мужу в браке, детям в старости.

В традиционном обществе Японии имелось жесткое сословное деление: сословие «си» – группа высших сословий – это правящий класс, имеющий сложную иерархическую градацию; второе сословие – крестьяне, а третье и четвертое – ремесленники «ко» и купцы «се». Последние два сословия образовывали группу сравнительно полноправных горожан – тенин. Кроме того, в городах проживали многочисленные группы, находящиеся вне сословий – «эта», парии, к которым относились мусорщики, мясники, а также актеры и актрисы, гейши, девушки, занимающиеся проституцией, и т.д. Принадлежность к той или иной социальной группе определяла место человека в общественной жизни. Положение, правила поведения, уровень образованности и воспитание девушек разных сословных групп значительно отличалось.

Девушек воспитывали с ранних лет терпеливо и с улыбкой переносить все лишения жизни, ведь воспитывались они для того, чтобы жить в семье и для семьи: как дочь, она жертвовала для своего отца, как жена – для своего мужа, как мать – для своего сына. Однако некоторые исследователи, как, например, Л. Богословский, считают, что женщины вовсе не были безгласны, ведь по отношению к мужу их подчинение и самопожертвование было свободное, далекое от приниженности и рабства [1, с. 138-139].

Кайбара Экиэн обосновывает причину, по которой необходимо воспитывать девушку должным образом; говорит о воспитании девочки в родительском доме; подчеркивает, что главное предназначение девушки – служение людям. Девушка, находящаяся дома, полностью выполняет обязанности ради отца и матери. Однако, придя в дом мужа, она должна ценить свекра и свекровь выше своих родителей. Женщина должна на протяжении всей жизни не действовать по велению сердца, а подчиняться мужчине: отцу, мужу или (после смерти последнего) сыну. Только придерживаясь данных правил поведения, девушка будет хорошей женой, что было важнее всего в браке в эпоху Эдо.

Прочитав «Великое учение для женщин», можно понять, что жизнь порядочной девушки эпохи Токугавского Сегуната была регламентирована, полна ограничений и условностей, однако в то же время Экиэн отмечал большой авторитет девушек в будущем браке и главенство в домашних делах. Важно отметить, что браки заключались традиционно по сговору родителей, поэтому брачная жизнь могла напоминать службу, нежели полное

погружение брачной пары в глубинные пучины любви. Таким образом, традиции военного сословия сказались и на семейных отношениях, что отразилось и в трактате Экикэна Кайбара.

Также особого внимания среди работ Кайбара Экикэна заслуживают «Правила воспитания девочек», вошедшие в сборник «Экикэн Дзиккун» («Десять наставлений Экикэна»). Это первое нравоучительное произведение, содержащее главу о женском воспитании. «Десять наставлений Экикэна», которые были объединены и названы так лишь в эпоху Мэйдзи, имели огромную популярность и широко читались в эпоху Токугава. А «Правила воспитания девочек» был взят за основу при написании трактата «Великого учения для женщин». На русском языке этот документ размещен в публикации А.С. Оськиной [4, с. 13-38].

Произведение «Правила воспитания девочек» – первое нехудожественное произведение, написанное о женском воспитании и предназначенное для использования в целях воспитания и становления девочек. Экикэн описывает правила одинаковые для всех девушек вне зависимости от их происхождения. Это прослеживается, когда автор говорит об обязанностях и умениях супруги: «даже если она из знатной и богатой семьи, после замужества, по сравнению с жизнью в родительском доме, жена должна еще больше умалить себя...» или «даже если служанок много, женщина должна терпеть и трудиться». Кайбара отмечает, что девушка должна «служить, забыв свой ранг и положение». Интересен и тот факт, что это в равной степени распространяется даже на императрицу: «Все женщины, включая императрицу, распоряжаются внутренними делами». В качестве показательного примера в его произведении выступают китайская императрица и богиня солнца Аматэрасу.

Кайбара Экикэн часто обращается к полулегендарным сюжетам для наглядности примеров. Древность всегда является образцом. Автор постоянно отсылает читателя к временам далекого прошлого, упоминая о том, как считали мудрые люди древности, как обучали девочек в давние времена, сравнивая прошлое со своим временем.

Из данного текста мы так же узнаем, что женщина обладает полноценной властью в управлении домом, а мужчина пространством вне дома. Управление домом и поддержание в доме порядка находились только в руках самих женщин.

В своих сочинениях Кайбара Экикэн также допускает исключения, описывая «семь причин для ухода», выделяет те, в которых «нет вины женщины», и те, в которых «вина исходит от ее сердца». В первом случае Кайбара допускает альтернативное развитию событий, во втором случае обозначает их и объясняет последствия, которые несут за собой эти пороки.

Благодаря простоте стиля написания и объяснению тех или иных правил воспитания и правил поведения всех девушек Японии, наставления Кайбара Экикэна стали столь популярны и значимы для японцев, и данные наставления нельзя назвать суровыми или жестокими, а скорее их следует рассматривать, как требовательные и обоснованные. Однако именно сочинение «Правила воспитания девочек» ляжет в основу критики другого великого наставника новой эпохи Японии – Фукудзава Юкити, который посчитает данные наставления

причиной отсталости страны и унижительного положения японцев в глазах западных людей [4].

Сам путь становления, воспитание и уровень образованности женщин эпохи Эдо могут показаться странными для современного человека из-за системы ценностей и моральных приоритетов японцев того времени. Например, в моменты опасности, если что-то угрожало жене и родителям, муж делал выбор в пользу родителей. При этом в той же ситуации жена должна прежде всего думать не о своих родителях, а о родителях своего супруга. В семье женщина ведет себя по отношению к мужчине как служанка, ведь в японском этикете того времени мужчине не нужно уступать и помогать женщине.

Пора с возраста от 14 до 17 лет – самая счастливая для девушек. В это время они еще не замужем и родственники окружают их некоторой заботой. Как только они достигают возраста замужества, их стараются выдать замуж как можно скорее. Однако, как говорилось ранее, о чувствах самой девушки редко кто интересовался. А образование в школах к концу периода эпохи Эдо могли получать только около 10% девочек.

Жена была обязана беспрекословно, безропотно прислуживать своему супругу, вынося все лишения жизни. В аристократических семьях разводов было немного, нежели у низших классов общества, в которых жены менялись очень часто. Развод мог быть инициирован мужчиной в случаях непослушания супруги, бездетности, порочности, ревности и т. д. Единственной же альтернативой браку для женщины, допустим, среднего класса было в лучшем случае стать гейшей, в худшем – заняться проституцией. В бедных семьях некоторые родители сами продавали своих дочерей в публичные дома за некоторую сумму, на которую могли существовать.

Данная тема является дискуссионной и по сей день, ведь множество исследователей не сходятся во мнениях, однако исходя из общего положения девушек и женщин в эпоху Эдо и опираясь на совокупность всех ранее вышеперечисленных и упомянутых фактов, мы можем сделать вывод, что весь путь становления, воспитания и уровень образованности был подчинен одной цели – служению и выполнению своего долга, так же, как и у мужчин. Только предназначением мужчин являлось служение господину, а предназначением женщины – служение мужу.

Литература

1. Богословский Л. Бусидо // Удар Солнца или Гири – чувство чести М.-СПб., 1999. С. 138-139
2. Градковская Е.В. «Онна Дайгаку»: пример для подражания японской женщине в эпоху Эдо (1603-1868) // Многомерность общества: человек в социальном взаимодействии: Материалы международной студенческой конференции. Екатеринбург, 2017. С. 47-49.
3. Мещеряков А.Н. Книга японских обыкновений. М., 2006. С. 158
4. Оськина А. С. Кайбара Экикэн и его "Правила воспитания девочек" // Япония. Ежегодник. 2013. С. 198-215.

© Атаханов Т.М., Горбунова С.В., 2021